

Spracovanie a marketing vlašských orechov: kroky spracovania, technológie a marketingové príležitosti

www.af4eu.eu

Orech je skutočný multifunkčný talent so širokou škálou potenciálnych využití: Každá časť stromu - od ovocia až po drevo - sa dá využiť.

Archeologické nálezy dokazujú, že orech kráľovský (*Juglans regia*) patrí medzi najstaršie stromy využívané ľudstvom. V súčasnosti sú vlašské orechy obľúbené pre svoje multifunkčné a všestranné využitie: medzi jedlé produkty patria orechy, olej, čaj, likér a sladidlá. Okrem medicínskych aplikácií má drevo veľký hospodársky význam vďaka svojej vysokej hodnote a trvanlivosti. Z orecha je možné získavať aj triesloviny, farbivá, repelenty proti hmyzu, biopesticídy a herbicídy, ako aj olej používaný na výrobu farieb, leštenie dreva a výrobu mydla. Spotreba vlašských orechov v Nemecku rastie, avšak väčšina výrobkov z orechov je dovážaná, najmä z Kalifornie. Nemecko navyše každoročne dováža približne 13 500 ton vlašských orechov, čím sa radí medzi druhých najväčších dovozcov na svete.

Napriek rastúcemu dopytu a popularite je komerčné pestovanie vlašských orechov v Nemecku stále málo rozvinuté. To predstavuje slubný potenciál pre domácich producentov. Na uvoľnenie potenciálu produkcie vlašských orechov v Nemecku je potrebné zohľadniť nasledujúce kľúčové kroky spracovania:

1. Surové vlašské orechy: zber a zberanie, čistenie a umývanie, sušenie (cieľový obsah vlhkosti 6–12 % na zabránenie rastu plesní a mykotoxínov), skladovanie v chladných a dobre vetraných priestoroch a triedenie.
2. Vlašské orechy bez škrupiny: lúskanie, vyberanie jadier, preosievanie a triedenie.
3. Krájané alebo drvené vlašské orechy: lúskanie, sekacie a balenie (vákuové / hermetické).
4. Orechová múka: mletie vylúskaných orechov, preosievanie (voliteľné) a hermetické balenie.
5. Orechový olej: lisovanie za studena, filtrácia a plnenie do fliaš (v tmavom skle na zachovanie kvality).

Záver: Rastúci dopyt po výrobkoch z vlašských orechov v Nemecku ponúka nové podnikateľské príležitosti a zaujímavý trhový potenciál pre miestnych a regionálnych producentov, najmä v rámci rozvíjajúceho sa agroforezného sektora.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Leibniz Centre for Agricultural Landscape
Research (ZALF) e.V., working group
"Agricultural Economics and Ecosystem
Services"

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.